

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Содикова Назокат Гафоровна,

Старший преподаватель

Кафедра немецкого языка и литературы

Самаркандского государственного

института иностранных языков

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157534>

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются аналитические конструкции, состоящие из наречной формы и вспомогательного глагола в современном узбекском языке, их природа, структурно-семантические особенности. В статье также обобщаются определения, данные многими тюркологами относительно аналитических форм, а приведенные мнения и взгляды анализируются автором с помощью конкретных примеров на основе таблицы. Кроме того, в работе выявляется группа признаков, отличающих аналитические конструкции от свободных словосочетаний и сложных глаголов.

Ключевые слова: основные и вспомогательные глаголы, словосочетание, составной глагол, аналитическая морфема, морфоформативный, аналитическая форма, словоизменение, словообразование.

Sodikova Nazokat Gaforovna,Senior teacher Chair of German Language and Literature
of the Samarkand State Institute of Foreign Languages

STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF VERBAL ANALYTICAL CONSTRUCTIONS IN THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

This article analyzes analytical constructions consisting of an adverbial form and an auxiliary verb in the modern Uzbek language, their nature, structural and semantic features. The article also summarizes the definitions given by many Turkologists regarding analytical forms, and the opinions and views given are analyzed by the author with the help of concrete examples based on a table. In addition, the work reveals a group of features that distinguish analytical constructions from free phrases and compound verbs.

Key words: main and auxiliary verbs, phrase, compound verb, analytical morpheme, morphoformative, analytical form, inflection, word formation.

Содикова Назокат Гафоровна,
Катта ўқитувчи
Самарқанд давлат чет тиллар институти
Немис тили ва адабиёти кафедраси

ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ФЕЪЛЛИ АНАЛИТИК БИРИКУВЛАРНИ СТРУКТУР СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Тақдим этилаётган мазкур мақолада ҳозирги ўзбек тилидаги равишдош шакли ва кўмакчи феълдан ташкил топган аналитик конструкциялар, уларнинг табиати, структуравий-семантик хусусиятларига оид турли нуқтаи назарлар таҳлил қилинган. Мақолада шунингдек, кўплаб туркийшунос олимларнинг аналитик шаклларга нисбатан келтирган таърифлари умумлаштирилиб, берилган фикрлар ва қарашлар муаллиф томонидан жадвал асосида муайян мисоллар ёрдамида таҳлил тортилган. Бундан ташқари, ишда аналитик конструкцияларни эркин сўз бирикмалари ва кўшма феъллардан ажратиб турувчи хусусиятлари гуруҳи ҳам очиб берилган.

Таянч сўзлар: етакчи ва кўмакчи феъллар, сўз бйрикмаси, кўшма феъл, аналитик морфема, морфологик форматив, аналитик шакл, сўз ўзгариш, сўз ясалиш.

Мазкур мақолани мақсади – ўзбек тилидаги етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкил топган (масалан: *ёзиб бўлмоқ, ривожланиб бормоқ, гапириб тўрмоқ...*) бирикмаларга бағишланган адабиётларни таҳлил қилиш ва уларни структур ва семантик хусусиятларини ёритишдир. Тақдим этилаётган мақолада ҳозирги ўзбек тилидаги равишдош шакли ва кўмакчи феълдан ташкил топган аналитик конструкцияларни табиати, структуравий-семантик хусусиятларига оид турли нуқтаи назарлар таҳлил қилинади ва аналитик конструкцияларни эркин сўз бирикмалари ва кўшма феъллардан ажратиб турувчи хусусиятлари гуруҳини ҳам очиб берилади.

Туркологик адабиётларда етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил тонган бирикувлар турлича номланиб келмоқда. Бундай бирикувлар айрим адабиётларда “сўз бйрикмаси” деб аталса (қаранг: [Юлдашев 1958: 72-73]), айримларда уларга нисбатан “кўшма феъл” (яъни “кўшма сўз”) термини қўлланади [Акбаров 1953; Ғуломов 1954: 72-76]. Бундан ташқари, етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувларга нисбатан ҳаттоки “аналитик морфема” ёки “морфологик форматив” атамалари ҳам қўлланади.

А.Юлдошев олдинги феълнинг равишдош шакли билан бириккан кўмакчи феълнинг ролини кўриб чиқиб, кўшма феълда жишлаштирилган ягона аналитик шаклни, “аналитик морфема”ни ягона “форматив” сифатида ажратиб кўрсатиш зарур деган муҳим назарий хулосага келади. Д.М. Насиловнинг фикрича, “Бу таърифга тўлиқ қўшилиш мумкин, чунки аналитик шакл ёки аналитик формативнинг таркибий тузилишининг грамматик моҳиятини аниқ очиб беради” [Насилов 1989: 107].

Ф.А. Ганиев бу аналитик шакилланишларни сўз ясалиш соҳасига ҳам тааллуқли қилиб, “туркий тиллардаги кўшма сўз турларидан бири бўлган мураккаб ёки кўшма феъллар” деб айтади [Ганиев 1980: 65-71]. Муаллиф бу бирикмаларни сўз ўзгариш (шакл ҳосил қилиш) ходисаси деб ҳисоблаган туркологларнинг қарашларини танқидий баҳолайди [Ганиев 1980: 47]. Ф.А.Ганиевнинг фикрича, барча кўшма феъллар содда феълларга нисбатан янги сўзни ифодалайди ва сўз ўзгариш эмас, балки сўз ясалиш тизимига мансуб бўлади (қаранг: [Насилов 1989:108]).

А.М.Шербак кўмакчи феъллар билан бача бирикмаларни феълнинг сўз ўзгариш шакллари орасида кўриб чиқади (қаранг: [Насилов 1989]).

Айрим адабиётларда (масалан, [Бўронов, 1973: 118-120]) таҳлил қилинаётган қўшилмалар “феълнинг аналитик шакли” деб юритилган. Қ.Сапаевнинг ёзишича, равишдош феълнинг функционал шакли бўлиб, у феъл асосига -а, -й, -б (-иб) қўшимчаларини қўшиш орқали

ясалади, ҳамда у қўшма феъл ва аналитик шакл таркибидаги биринчи компонент бўлиб келади [Сапаев 2009: 185-186].

А.Юлдошев таъкидлашича, феълнинг аналитик шакллари тўла маъноли феъл ва маълум бир функционал (ёрдамчи) сўз шаклининг грамматик маъно билан боғланган бўлинмас синтези бўлиб, биринчидан, бу грамматик маъно қўшма тузилиш элементларининг ҳеч бирида ифодаланмайди ва берилган комбинациянинг таркибида пайдо бўлади; иккинчидан, бу комбинацияни қўллашнинг барча мантиқий мумкин бўлган ҳолатлари учун барқарор ва умумийдир – шунинг учун бу бирикма ишлатилган асоснинг лексик таркибидан қатъий назар қўлланилади; учинчидан, у феълнинг грамматик тизимидаги бошқа шакл ёки мустақил, алмаштириб бўлмайдиган семантик бирикма маъносининг стилистик вариантыни ташкил қилади [Юлдошев 1965: 25-26]. Демак, А. Юлдошев кўмакчи (функционал ўзгартирувчи) феълга ёрдамчи сўз вазифасини, яъни мустақил бўлмаган морфеманинг статусини белгилайди. Аналитик воситалар ва эркин сўз бирикмаларнинг таркибий ўхшашлигини тан олиш билан бир қаторда улар орасидаги фундаментал функционал фарқларни ҳам қайд этиш зарур. Ушбу функционал фарқларни асосан икки ўйлланиш бўйича кўриб чиқиш мумкин: 1) морфологик вазифа чизиғида, 2) синтактик маъноларни аналитик воситалар ва сўз бирикмаси билан ифодалаш чизиғида, яъни уларнинг синтактик вазифаси чизиғида.

Функционал жиҳатдан аналитик шакл иборадан фарқли равишда лексик жиҳатдан тенг бўлмаган компонентлар бирикмасидан иборат бўлиб, улардан бир ёки бир нечтаси энг заифлашган маънога эга бўлиши билан тавсифланади [Смирницкий 1959: 67]. Эркин сўз бирикмасида, маълумки, барча компонентлар тўлиқ лексик маънога эга.

Аналитик шаклнинг бир ёки бир нечта таркибий қисмларининг лексик маъносининг заифлашиши уларнинг грамматик ролининг ошишига ва функционал жиҳатдан морфемага ўхшаш ёрдамчи компонентларга айланишига олиб келади.

Ўзбек тилидаги аналитик конструкцияларни ўрганишга бағишланган адабиётлар таҳлили уларнинг структуравий семантик хусусиятларини умумлаштирилган шаклда қўйидаги жадвални тақдим этиш имконини беради.

Етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкил топган бирикувларнинг сўз бирикмалари ва уларнинг қўшма сўзлардан фарқли хусусиятлари:

Сўз бирикмаси	Мисоллар	Етакчи ва кўмакчи феълли бирикма	Мисоллар
ҳамма вақт бирдан ортиқ мустақил сўзнинг ўзаро бирикувидан ҳосил бўлади (иккала феъл ҳам лексик-грамматик жиҳатдан мустақил)	<i>қулиб гапирмоқ</i>	мустақил феъл билан кўмакчи феълнинг бирикувидан ҳосил бўлади	<i>гапириб бермоқ гапир — мустақил феъл, бер — кўмакчи феъл);</i>
сўзлар ўртасида ҳамма вақт грамматик алоқа мавжуд равишдош формаси ўз маъносини сақлайди	<i>қулиб гапирмоқ (кул— тобе, гапир — ҳоким).</i>	компонентлари ўртасида синтактик алоқа бўлмайди, равишдош формаси ўз маъносини йўқотади; бирикув компонент-лари бир бутун ҳолда гап бўлаги вазифасида келади	<i>гапириб бермоқ, гапириб бериб турмоқ, гапириб бериб тура қолмоқ</i>
қўшма сўзларда янги маъноли бошқа бир сўз ҳосил бўлади	<i>сотиб олмоқ, олиб келмоқ</i>	янги бир сўз ҳосил бўлмайди: биринчи (етақчи) феъл ўз маъносини сақлайди. Кейинги феъл эса унга	<i>ёзиб бер ёз феълӣ ўз маъносини сақлайди, бер кўмакчи феълӣ эса ёз феълнинг</i>

		кўшимча маъно берганлиги сабабли у кўмакчи феъл ҳисобланади	маъносига кўшимча маъно беради (ёзиш ҳаракатининг ўзга учун бажарилиши маъносинн билдиради);
Кўшма сўз компонентлари ўртасида ҳеч қандай сўз (шунингдек, ёрдамчи сўз) қўлланмайди.		етакчи феъл билан кўмакчи феълнинг ўртасида юкламалар қўлланиши ҳам мумкин:	<i>Гап билан овора бўлиб, кечикиб ҳам қолибман</i>
		етакчи феъл форма ясовчи кўшимчаларни қабул қилиши мумкин; а) бўлишисизлик формаси (- ма) билан қўлланади; б) даража ясовчй -роқ аффиксинн қабул қила олади:	<i>билмай қолди, келмай қўйди, ишламай юрди, сезмай -турди каби; Ота чойни ерга қўйиб, ўрнашиброқ олди</i>
		етакчи қисми кўшма феъл бўлиши мумкин;	<i>Эртага юк устига миндириб шаҳарга олиб тушиб қўй... (Ойбек, Қ. қ).</i>
		бирдан ортиқ етакчи феълга бир кўмакчи феъл қўлланиши мумкин, яъни етакчи феъл уюшиб келиши мумкин	<i>Ўн ёшидан бери ўқитиб, едириб, кийдириб келаман (А. Қодирий, М. ч.).</i>

А. Хожиёвнинг фикрича, кўрсатилган белгиларнинг ўзиёқ етакчи феъл билан кўмакчи феълнинг бирикувидан янги сўз (кўшма сўз) ҳосил бўлмаслигини, бундай бирикувларда ҳар бир сўз (уларнинг бири мустақил, бошқаси ёрдамчи сўз бўлишидан қатъий назар) алоҳида-алоҳида сўз ҳисобланишини кўрсатади. Шундай экан, албатта, етакчи феъл билан кўмакчи феълнинг ўзаро бирикишини сўз ясалиши (кўшма сўз ясалиши) ҳодисаси деб, ҳисоблаб бўлмайди ва бундай бирикувларга нисбатан “кўшма сўз” ёки “кўшма феъл” терминини қўллаш тўғри бўлмайди [Хожиёв 1965:14]. Биз бу фикрга тулиқ қўшилаемиз лекин, етакчи феъл билан кўмакчи феълнинг ўзаро бирикишини биз аналитик конструкциялар деб ҳисоблаймиз.

Айрим олимлар аналитик шаклнинг мавқеини аниқлашда ёрдамчи (кўмакчи) феъл ўз лексик маъносини қайси даражада йўқотишига алоҳида эътибор беради. Масалан, А.Юлдошев муайян ҳолатларни таҳлил қилар экан, у кўмакчи феъл (морфема) маъносини йўқотиш даражасини (“тўлиқ”, “деярли”, “қисман” ва бошқалар), шунингдек, компонентлар орасидаги синтактик алоқаларнинг сақланишини тавсифлашга ҳаракат қилади.

Бошқа лингвистлар фикрича, ёрдамчи морфемалар учун “янги “хизмат сифати”ни эгаллаш даражаси муҳимроқ, яъни грамматик жиҳатдан уни универсаллиги, қўлланиш кенглиги, турли парадигматик қаторларга кириши, мунтазамлиги (доимийлик), грамматик (“фразеологик”) барқарорлиги. Бундан ташқари туркий тиллардаги “равишдош 2 шакли + кўмакчи феъл (модификатор (ўзгартирувчи) феъл) бирикмаси феълларни ҳаракат тарзини ифодаловчи морфологик восита сифатида тан олинади (қаранг: [Насилов 1989]).

А.Хожиев маълумотиға кўра ўзбек тилида тамомила кўмакчи феълга айланган (фақат кўмакчи феъл сифатида қўлланадиган) феъл йўқ. Айрим мустақил феъллар кўмакчи феъл вазифасида ҳам қўлланади: **бошла, ёт, тур, юр, ўтир, бўл, бит, ол, бер, қол, қўй, чик, бор, кел, кет, юбор, ташла, сол, туш, ўл, ўт, ет, кўр, қара, боқ, бил, ёз**. Бу феъллар кўмакчи феъл вазифасида қўлланганда, мустақил маъно билдирмайди, гапнинг мустақил бўлаги бўлиб келмайди. Улар ўзи бирикиб келган феълнинг маъносига турли қўшимча маъно беради ва шу феъл билан бирликда гап бўлаги бўлиб келади [Хожиев 1966:15].

Бир қатор тадқиқотларда “равишдош шакли + кўмакчи феъл” бирикмалари ёрдамида турли ҳаракат тарзлари ифодаланиши ёритилади. Масалан, *ташламоқ, чиқмоқ* кўмакчи феъллари аналитик шакл таркибида қўлланганда ҳаракатнинг тугалланганлик маъносини, *ётмоқ, турмоқ, ўтирмоқ, юрмоқ* каби кўмакчи феъллар raviшдош -(и)б шаклига қўшилиб, ҳаракатнинг давомлилик маъносини ифодалайди (қаранг: [Хожиев 1966], [Насилов 1989], [Маҳмудов, Нурмонов ва б., 2009], [Муминова 2021]).

Адабиёт

- Акбаров О. Ўзбек тилида қўшма феъллар. -Тошкент, 1953.
Бўронов Ж. Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсий грамматикаси. -Тошкент, 1973.
Ганиев Ф.А. Вопросы морфологии татарского языка. -Казань. 1980.
Маҳмудов Н., Нурмонов А., Собиров А., Набиев Д. Она тили. -Т.: Тасвир, 2009.
Муминова А.О. Ҳозирги замон немис ва ўзбек тилларида юриш-ҳаракат феълларининг аспектиал семантикаси. Филол. фан. бўй. фал. докт. (PhD) дисс... -Самарқанд 2021.
Насилов Д.М. Проблемы тюркской аспектологии. Акциональность. -Л.: Наука. 1989.
Сапаев Қ. Ҳозирги ўзбек тили. -Тошкент, 2009.
Смирницкий А.И. Морфология английского языка. -М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1959.
Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глаголов в башкирском языке. -М., 1958.
Хожиев А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. -Т. Фан. 1966.
Ғуломов А. Ғ. Феъл. -Тошкент, 1954.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000